

INGLIZ TILI TALAFFUZIGA O'RGATUVCHI O'YINLAR

Moydinova Shohida

Andijon davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

Zokirjonova Muhlisa

408-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14963852>

Annotatsiya: Talaffuzga o'rgatish chet til o'qitishning muhim aspektlaridan biridir. Ushbu maqolada talaffuzga o'rgatuvchi qiyinchiliklar va ularni bartaraf qilish usullari xususida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Talaffuzga o'rgatish, talaffuz qilish, interaktiv metodlar, to'g'ri talaffuz, tez aytishlar, fonetik mashqlar.

Ingliz tilida to'g'ri talaffuz qilish til o'rganish jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Talaffuzni rivojlantirish nafaqat tushunarli muloqot qilish uchun, balki o'ziga ishonch bilan gapirish uchun ham zarurdir. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'yinlar va interaktiv metodlar yordamida o'rganish an'anaviy usullarga qaraganda samaraliroq bo'ladi. Quyida ingliz tili talaffuziga o'rgatuvchi o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Ingliz tili bugungi dunyoda eng ko'p qo'llaniladigan tillardan biri bo'lib, ta'lim, biznes, ilm-fan va kundalik muloqotda muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilik bu tilni o'rganishga harakat qilsa-da, uning talaffuzi ko'pincha eng qiyin jihatlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ingliz tilida harflarning yozilishi va talaffuzi orasida katta farqlar borligi, so'zlarda urg'uning muhim ahamiyatga ega ekani va tovushlarning o'ziga xosligi o'rganish jarayonini murakkablashtiradi. Shuning uchun ham nafaqat so'z boyligini oshirish yoki grammatikani o'rganish, balki talaffuzni to'g'ri shakllantirish ham muhim sanaladi.

Minimal juftliklar o'yini (Minimal Pairs Game)

O'yinning mohiyati: An'anaviy ta'lim usullari bilan talaffuzni yaxshilash qiyin bo'lishi mumkin. Lekin ta'lim jarayoniga interaktiv o'yinlarni kiritish o'quvchilar uchun bu jarayonni yanada qiziqarli, samarali va esda qolarli qilishga yordam beradi. O'yinlar inson miyasi uchun tabiiy o'rganish vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, bolalar va yangi boshlovchilar uchun o'yinlar stress va qo'rquvni kamaytirib, mashg'ulotlarga motivatsiyani oshiradi. Shu bilan birga, ingliz tilida ravon so'zlashishni xohlovchilar uchun ham o'yinlar muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Minimal juftliklar – talaffuzi o'xshash, lekin ma'nosi har xil bo'lgan so'zlardir (masalan, “ship” va “sheep”). Ushbu o'yinda o'quvchilar har xil tovushlar o'rtasidagi farqni sezish va to'g'ri talaffuz qilishga o'rganadilar.

Bu o'yinda o'qituvchi o'xshash talaffuzga ega bo'lgan so'z juftliklarini aytadi. O'quvchilar to'g'ri so'zni tanlab, uni talaffuz qilishga harakat qiladilar. O'yinga raqobat ruhini qo'shish uchun, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilgan o'quvchilar ochko yig'ishi mumkin.

“Talaffuz Bingo” (Pronunciation Bingo)

Talaffuzni o'rganish jarayonida turli xil metodlar qo'llaniladi: audiovizual materiallardan foydalanish, ona tilida mavjud bo'lmagan tovushlarni takrorlash, urg'uni to'g'ri qo'llash va nutq ritmini o'zlashtirish. Bunday elementlarni qamrab oladigan o'yinlar esa o'quvchilarga o'z mahoratini tabiiy va zavqli tarzda rivojlantirishga imkon beradi. Ingliz tilini o'rganish jarayonida talaffuz muhim ahamiyatga ega, chunki to'g'ri talaffuzsiz muloqot samaradorligi pasayadi va tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Ingliz tili fonetik jihatdan murakkab bo'lib, unda harflarning yozilishi va talaffuzi orasida katta farq mavjud. Shuningdek, urg'u, intonatsiya va tovushlarning o'ziga xosligi ham talaffuzni to'g'ri o'rganishni talab qiladi. An'anaviy darslik va nazariy mashqlarga asoslangan o'rganish usullari ko'pchilik uchun zerikarli bo'lishi mumkin. Shu sababli, o'yinlardan foydalangan holda o'rganish jarayoni yanada samarali va qiziqarli bo'ladi.

O'yinlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, tabiiy muhitda yangi so'z va iboralarni o'zlashtirishga yordam beradi va motivatsiyani oshiradi. Ayniqsa, bolalar va boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun o'yinlar stress va qo'rquvsiz o'rganish imkoniyatini yaratadi. Talaffuzni o'rgatuvchi o'yinlar tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, urg'uni to'g'ri qo'yish va intonatsiyani o'zlashtirishga yordam beradi. Ular turli shakllarda bo'lishi mumkin: mobil ilovalar, interaktiv kompyuter dasturlari, guruhli dars o'yinlari va klassik stol o'yinlari. Shuningdek, bu o'yinlar o'quvchilarga inglizcha so'zlarni eslab qolishda ham yordam beradi, chunki o'yinda faol ishtirok etish ma'lumotni mustahkamlashga olib keladi.

O'yinning mohiyati: Bu o'yin eshitish va talaffuz mahoratini birgalikda rivojlantirishga yordam beradi. O'yinchilar ma'lum so'zlarni to'g'ri eshitib, ularni talaffuz qilishni o'rganadilar. Bu o'yinda har bir o'yinchiga ichida turli talaffuzi o'xshash so'zlar yozilgan “Bingo” kartochkasi beriladi. O'qituvchi yoki dasturning ovozi so'zlarni aytadi. O'quvchilar kartochkalaridan to'g'ri so'zni tanlab belgisi qo'yadilar. “Bingo” deb birinchi bo'lib e'lon qilgan o'yinchi g'olib bo'ladi. Ingliz tili talaffuzini rivojlantirishga yordam beradigan eng samarali o'yinlar, ularning afzalliklari va qanday qilib ta'lim jarayoniga qo'shish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Agar siz talaffuz

ko'nikmalarigizni rivojlantirishni istasangiz, interaktiv o'yinlar bu jarayonda muhim vosita bo'lishi mumkin.

“Lug‘at diktanti” (Phonetic Dictation)

O'yinning mohiyati: Bu o'yin orqali o'quvchilar talaffuz va yozuv o'rtasidagi bog'liqlikni tushunadilar. Ayniqsa, ingliz tilidagi so'zlarning yozilishi va talaffuzi farqli bo'lgani uchun, bu o'yin foydali bo'lishi mumkin.

Bu o'yinda o'qituvchi so'zlarni talaffuz qiladi. O'quvchilar eshitgan so'zlarini yozishga harakat qiladilar. To'g'ri yozilgan so'zlar hisoblanib, eng ko'p to'g'ri javob bergan o'yinchi g'olib bo'ladi.

“Shadowing” Metodi O'yini

O'yinning mohiyati: Shadowing texnikasi yordamida o'quvchilar matnni tinglab, uni darhol takrorlaydilar. Bu usul talaffuz, urg'u va intonatsiyani yaxshilash uchun juda samarali. Bunda o'quvchilar audio yoki video material tinglaydilar. Ular darhol eshitgan so'zlarini o'zlari ham takrorlaydilar. To'g'ri talaffuz qilgan o'quvchilar rag'batlantiriladi.

“Tongue Twisters” (Tez aytish mashqlari)

O'yinning mohiyati: Tez aytish mashqlari talaffuz qiyin bo'lgan tovushlarni yaxshiroq o'rganishga yordam beradi. O'quvchilar murakkab talaffuzga ega bo'lgan jummalarni tez va aniq aytishga harakat qiladilar. Masalan: “She sells seashells by the seashore.” Kim eng aniq va tez ayta olsa, o'sha g'olib bo'ladi.

Ingliz tilida to'g'ri talaffuz qilish o'rganish jarayonida katta rol o'ynaydi. Yuqoridagi o'yinlar interaktiv va qiziqarli usullar orqali talaffuzni yaxshilashga yordam beradi. O'yinlar orqali o'rganish jarayoni yanada samarali va zavqli bo'ladi. Shuning uchun, ingliz tili o'rganish jarayonida bunday metodlarni qo'llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). Teaching Pronunciation. Cambridge University Press.
2. Kenworthy, J. (1987). Teaching English Pronunciation. Longman.
3. Gilbert, J. B. (2012). Clear Speech: Pronunciation and Listening Comprehension in North American English. Cambridge University Press.
4. Levis, J. M. (2005). “Changing contexts and shifting paradigms in pronunciation teaching.” TESOL Quarterly, 39(3), 369–377.
5. Thomson, R. I., & Derwing, T. M. (2015). “The effectiveness of L2 pronunciation instruction: A meta-analysis.” Applied Linguistics, 36(3), 326–344.